

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10001

Продвижение Китаем идеи «сообщества единой судьбы человечества»

А.Л. Верченко

Аннотация. Автор на примерах проведённых Китаем международных, региональных и двусторонних мероприятий рассматривает пути реализации китайской идеи «сообщества единой судьбы человечества», которой придал формат национальной концепции генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин с опорой на идею своего предшественника Ху Цзиньтао. С тех пор она активно распространяется китайским руководством на мировой арене, что постепенно ведёт к принятию этой идеи многими странами. Концепция вписывается во внешнеполитическую программу Китая, помогает поддерживать образ страны как ответственной миролюбивой державы, стремящейся к построению нового справедливого мира.

Ключевые слова: история, КНР, сообщество единой судьбы, диалог КПК с миром, Диалог азиатских цивилизаций, Си Цзиньпин, Цзинькэ Сюаньлэй.

Автор: Верченко Алла Леонидовна, старший научный сотрудник Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-8718-8338; E-mail: veailan@yahoo.com

China's promotion of the idea of “Community of common destiny for mankind”

A.L. Verchenko

Abstract. The author analyzes the Chinese idea of “Community of common destiny for mankind” using examples of international, regional and bilateral meetings. The idea was proposed as the national concept by the CCP General Secretary Xi Jinping and since then has been spreading worldwide and used by the Chinese government on different international occasions, which gradually leads to the adoption of this idea by many countries of the world. The idea corresponds with the foreign policy doctrine of China and helps to maintain the image of the country as a responsible peace-loving power, striving to build a new fair world system.

Keywords: History, China, Community of Common Destiny, CCP Dialogue with the World, Dialogue of Asian Civilizations, Xi Jinping, Jinke Xuanlei.

Author: Verchenko Alla L., Senior Researcher, Center for Contemporary History of China and its Relations with Russia, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-8718-8338; E-mail: veailan@yahoo.com

Концепция «сообщества единой судьбы», вошедшая в политический лексикон КНР после XIX съезда КПК, приобретает в своей реализации поистине планетарный масштаб, является одним из ресурсов «мягкой силы» Китая, способствующим улучшению имиджа страны и распространению её влияния в мире.

Происхождение, содержание этой идеи, её связь с традиционной культурой и философией Китая, роль во внешнеполитической стратегии КНР освещены ранее в работах российских учёных (А.В. Семёнов, А.В. Цвык, Ю.М. Галенович, С.А. Мефодьева, Н.С. Калинина). В данной статье предпринята попытка рассмотреть некоторые недавние действия КНР по продвижению указанной концепции на мировой арене.

Формулировка «сообщество единой судьбы» впервые прозвучала из уст Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК в рамках обращения к соотечественникам «по обе стороны Тайваньского пролива». В том же докладе в разделе «Продолжать содействовать благородному делу мира и развития человечества», касаясь международных проблем, покидающий свой пост лидер КПК отметил важность для всего мира идеи «сообщества единой судьбы человечества».

Сменивший его на должности генерального секретаря Си Цзиньпин расширил и конкретизировал её содержание. Она была включена во внешнеполитическую стратегию Китая. Представляется, что в исторической перспективе эта концепция будет позиционирована как важная инициатива Си Цзиньпина подобно тому, как имена двух предыдущих китайских руководителей Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао ассоциируются с идеями «тройного представительства» и «научного развития». В докладе на XVIII съезде Ху Цзиньтао отметил, что эти две концепции, наряду с марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина, «относятся к сфере направляющих идей, которыми должна постоянно руководствоваться партия» [Ху Цзиньтао...]. Будет ли эта концепция сообщества как «идея Си Цзиньпина» в будущем внесена в Устав КПК, как «тройное представительство» и «научное развитие» [Чжунго гунчаньдан чжанчэн], покажет время. Тем не менее она уже стала директивой для КПК и частью активной внешнеполитической деятельности КНР на современном этапе.

Если две предыдущие концепции были направлены в основном на совершенствование партийной и государственной работы по строительству социализма с китайской спецификой, то идея «сообщества единой судьбы» – это крупный внешнеполитический проект КПК. Он призван обеспечить Китаю внешние условия для осуществления «китайской мечты» и «возрождения китайской нации». Китайское руководство в ситуации глобальных политических и экономических перемен, усиливающейся глобализации, изменяющейся системы управления, многополярности, культурного разнообразия предлагает свой план нового миропостроения. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, он решает, «как поддерживать послевоенный мировой порядок, в основе которого лежат цели и принципы ООН, как содействовать демократии и верховенству права, поддержанию баланса в международных отношениях» [Ван И].

Выступая на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 г., Си Цзиньпин чётко сформулировал пять направлений работы по построению «сообщества единой судьбы». 1. Установление партнёрских отношений равенства, взаимопонимания, (вступления на путь диалога, но не конфронтации, партнёрских отношений, но не союза), проведение совместных консультаций. 2. Создание модели безопасности, основанной

на принципах справедливости, совместного строительства и совместного использования, взаимодоверия, сотрудничества, защиты мира во всём мире и в регионе. 3. В перспективе – стремление к развитию, обеспечивающему открытость и инновационность, инклюзивность и взаимное предоставление льгот. 4. Содействие межцивилизационным обменам, исходящим из поиска общего при сохранении различий, уважения специфики партнёров. 5. Создание экосистемы на принципах уважения природы и зелёного развития, гармоничного сосуществования человека и природы [Си Цзиньпин цзай...].

Китайская сторона неоднократно подчёркивала особенности новой концепции, которые состоят в её справедливом, миролюбивом, инклюзивном, комплексном, научном характере, её направленность на поддержание интересов всего мирового сообщества, а также тот факт, что она возникла из практики международных отношений и продолжает обогащаться ею, развивает идеи исторического и диалектического материализма.

Китай не только выступил инициатором строительства мирового гармоничного сообщества нового типа, но и активно претворяет концепцию Си Цзиньпина в жизнь, берёт на себя ответственность за судьбу мира. Китайская дипломатия активно пропагандирует на международной арене новую концепцию, реализует её в рамках партийной, периферийной, общественной, культурной и форумной дипломатии. Следует заметить, что иногда трудно определить, по какой линии проводилось то или иное мероприятие – одновременно могут обсуждаться вопросы культуры, бизнеса и общественной деятельности. В связи с этим китайское деление на виды внешней политики очень условно и, возможно, разработано для придания ей большей значимости и объёма, чему также способствуют названия мероприятий: форум, саммит, высокоуровневый диалог. Практическим продвижением идеи «сообщества единой судьбы» занимаются как партийные и государственные органы (отделы ЦК КПК и Госсовет), так и общественные организации и отдельные лица, спонсируемые бизнесом. Главное, что работа по внедрению в сознание мировой общественности важности и глобальности предложенной инициативы проводится активно и с большим размахом.

В *новую эпоху* (термин, который прочно вошёл во все выступления Си Цзиньпина) китайский лидер ставит перед партией новые задачи: обрести новый облик, добиться новых успехов, быть «авангардом эпохи и становым хребтом нации, принимать меры по усилению роли партийной дипломатии как части дипломатии в целом» [Обзор...].

Самым масштабным мероприятием по линии партийной дипломатии можно считать проект «Диалог КПК с миром», в ходе которого руководство КПК организовало встречи с представителями политических партий и организаций разных стран. В этом видится параллель с проводимыми КПСС совещаниями коммунистических и рабочих партий. Но тогда круг участников встреч ограничивался идеологической направленностью и был призван доказать преимущество социалистических идей. В силу острой конкурентной борьбы между двумя противоборствующими общественными системами в период «холодной войны» не могло быть и речи о приглашении на совещания представителей других партий, кроме рабочих и коммунистических. В новую эпоху КПК, отказавшись от идеологических пристрастий, попыталась выстроить диалог с максимальным числом партий, стоящих на разных политических и идеологических позициях. Новый подход Китая к международным отношениям декларирован как установление мирного и справедливого сотрудничества, поддержание открытости и толерантности, взаимного обмена опытом и знаниями, достижение взаимной выгоды и общего выигрыша.

После 2014 г., когда началось осуществление проекта «Диалог КПК с миром», состоялись четыре встречи. Тематически первые две были посвящены ознакомлению иностранных гостей с опытом КПК по руководству государственным строительством («Реформы в Китае: роль правящей партии» 2014 г. и «Строго руководить партией: миссия правящей партии» 2015 г.).

Следующие два Диалога имеют отношение к концепции управления в современном мире, содержанием которой является взаимодействие разных стран, народов, цивилизаций, культур и людей, а конечная цель состоит в создании мирной и стабильной международной среды для претворения в жизнь «китайской мечты». В 2016 г. центральная повестка «Диалога КПК с миром» сконцентрировалась на роли правящих партий в управлении глобальной экономикой: «Поставить мудрость и силу правящих партий на службу совершенствованию управления мировой экономикой». Тема «Диалога – 2017» была сформулирована как «Построение сообщества единой судьбы и лучшего мира: ответственность политических партий» [Чжунго гунчаньдан юй шицзе чжэндан гаоцэн дуйхуа хуэй биму]. Это первое международное мероприятие после XIX съезда КПК, на котором китайские коммунисты разъяснили содержание документов и идей съезда о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, о новом развитии, новых идеях для новой эпохи, о вкладе Китая в обновление мира, об укреплении партии в свете новых вызовов, о концепции «сообщества единой судьбы человечества» [Чжунго гунчаньдан юй шицзе чжэндан гаоцэн дуйхуа хуэй чжуаньти].

Если на первый Диалог в 2014 г. приехали 60 государственных деятелей и представителей политических партий (многие – отставные), экспертов и учёных из 30 стран, то в 2017 г. в Пекине собрались 600 представителей 300 политических партий и организаций из 120 с лишним стран, что стало возможным благодаря грандиозной организационной работе Отдела международных связей ЦК КПК и государственному финансовому обеспечению.

На церемонии открытия в 2017 г. выступил Си Цзиньпин. Мероприятие было представлено как «Диалог на высоком уровне». Его участниками стали премьер-министр Камбоджи Хун Сен, председатель Либерально-демократической партии РК Чху Ми Э, лидер оппозиционной Национальной лиги за демократию, министр иностранных дел, государственный советник Мьянмы, лауреат международной Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи, представители партий всех стран «семёрки», а также Кубы, Эфиопии, Белоруссии, государств Африки, Азии, в том числе Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Киргизии [Хи...]. Гостей знакомили с опытом партийного строительства, экономическими достижениями Китая. Руководство КНР подчёркивало, что делится своим опытом, но не навязывает его другим партиям, не собирается экспортировать свою модель и не будет требовать от других стран копировать китайскую практику.

Значение Диалога состоит в том, что КПК пригласила представителей разных идейно-политических течений, в том числе действующих политиков, чтобы высветить свою роль как миролюбивой крупной державы, проявляющей заботу о судьбе человечества и предлагающей план справедливого устройства мира в противовес западной идее глобализации. Си Цзиньпин подчеркнул, что концепция «сообщества единой судьбы» постепенно претворяется в реальность. Китайский лидер отметил важность сотрудничества с политическими партиями как для государственных, так и для экономических отношений.

Подчеркнув, что разница в идеологиях не означает противостояние, китайский руководитель подтвердил известную китайскую формулу о поисках общего при сохранении различий.

Встречи проходили в формате пленарных и секционных заседаний. Регулярными стали семинары-встречи представителей КПК с делегациями политических партий Африки, Центральной Азии, США, Латинской Америки. Проводимые как в Китае, так и за рубежом, они дают хорошие результаты, так как на них можно поднимать, более продуктивно обсуждать и решать конкретные вопросы, связанные со спецификой двусторонних отношений. В принятых итоговых документах (Чунцинская инициатива 2016 г. и Пекинская декларация 2017 г.) подчёркивается важная роль и огромная ответственность политических партий за развитие своих стран и ситуацию в мире, необходимость налаживать сотрудничество в политике, торгово-экономической сфере, гуманитарной области, межнациональных отношениях, в области религии, идеологии [Верченко, с. 556–565]. По словам заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, «Диалог КПК с миром» продемонстрировал политические преимущества КПК и силу её влияния в мире [Чжунлян...].

Не остались в стороне от Диалогов и российские политические партии. Представители Единой России и КПРФ были их участниками, имели возможность услышать о новых предложениях непосредственно от высших партийных деятелей КНР. Хотя из комментариев российских политиков следует, что Россия также выступает за справедливое устройство мира и многополярность, против диктата отдельных стран, что неоднократно звучит в выступлениях наших руководителей, но именно Китай предложил чёткую формулировку вмещающей в себя все эти заявления концепции.

В работе «Диалога – 2017» приняли участие и выступили заместитель секретаря генсовета Единой России, член комитета Госдумы по международным делам С.В. Железняк и заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Представитель Единой России подтвердил «растущий интерес и уважение к политике КПК», напомнил, что Россия также показывает «пример новой философии международных отношений, строящихся на кооперации, открытом и равноправном сотрудничестве в двустороннем и многостороннем форматах» [Форум...]. Д.Г. Новиков отметил, что предлагаемый Китаем сценарий глобальной интеграции – равноправной и взаимовыгодной – служит интересам народов всего мира [Дмитрий Новиков...]. Об усилении информационной работы на российском направлении свидетельствует то, что на сайте китайской телекомпании CCTV были опубликованы комментарии других представителей российских политических партий, не участвовавших в работе «Диалога – 2017». Так, председатель ЛДПР В.В. Жириновский отметил, что Диалог продемонстрировал миру открытость китайского руководства, его умение вести дискуссию, дал миру возможность ознакомиться с опытом компартии в области управления страной. Депутат Госдумы С.А. Гаврилов (КПРФ) назвал своевременной и важной инициативу создания «сообщества единой судьбы», которая предлагает отличную от американской модель глобализации, в которой все будут равны.

Примером культурной дипломатии может служить международная конференция «Диалог азиатских цивилизаций», претендующая вместе с Диалогами и форумом на высшем уровне «Один пояс, один путь» на то, чтобы стать «широкой платформой» для культурных обменов в Азии, создания «сообщества единой судьбы» для отдельно взятого Азиатского континента и продвижения достижений азиатских цивилизаций в мире.

«Диалог азиатских цивилизаций» тщательно планировался и готовился Отделом пропаганды ЦК КПК и Информационным бюро Госсовета. Идею проведения конференции Си Цзиньпин впервые высказал на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии «Укрепление диалога, доверия и координации во имя новой Азии, мира, стабильности и сотрудничества» в 2014 г. Положения о важности диалога культур, цивилизаций и вероисповеданий, взаимного изучения и понимания, оказания помощи друг другу, укрепления контактов между народами в Азии были внесены в Декларацию совещания. 28 марта 2015 г. на ежегодной конференции Боаоского Азиатского форума (пров. Хайнань) Си Цзиньпин вновь упомянул о своём предложении провести конференцию «Диалог азиатских цивилизаций». Позже он неоднократно подчёркивал, что движущей силой развития человечества являются обмены и диалоги между разными цивилизациями, которые призваны стать мостами для укрепления дружбы между народами в Азии и создания благоприятной среды для развития государств и процветания наций.

Целями конференции, которая открылась 15 мая 2019 г. в Пекине, стали повышение доверия и взаимопонимания, упрочение сотрудничества в регионе, объединение азиатских цивилизаций и достижение общего понимания в Азии, поддержание культурного разнообразия, укрепление и расширение культурных связей между народами азиатских стран и их руководством, между молодёжью, общественными организациями, СМИ, «мозговыми центрами», а также создание более богатой и насыщенной духовной жизни для азиатских народов, активизация регионального сотрудничества. На открытии конференции с программной речью выступил Си Цзиньпин. Председатель КНР отметил важную роль Азии как древнейшей колыбели человеческой цивилизации, континента, занимающего 1/3 территории планеты, где в 47 странах проживает более 2/3 мирового населения. Говоря о вкладе Азии в мировую культуру, Си Цзиньпин подчеркнул, что именно на азиатском континенте появились такие бесценные памятники духовной культуры, как «Ши цзин», «Лунь юй», «Талмуд», «Тысяча и одна ночь», «Повесть о Гэндзи», «Ригведа», были сделаны величайшие открытия, построены уникальные сооружения, проложены три важных пути торговли: шёлком, чаем и пряностями. Между странами Азии и сегодня осуществляется взаимодействие в рамках проектов «Один пояс, один путь», «Два коридора, одно кольцо», в контексте Евразийского экономического союза. Все это расширило каналы цивилизационных обменов. Си Цзиньпин, повторяя общие установки китайской внешней политики, уделил особое внимание специфическим азиатским проблемам: колониальному прошлому отдельных государств, «нищете, голоду, болезням, от которых страдают в Азии, особенно женщины и дети», необходимости установления мира в регионе, скорейшей интеграции азиатских стран в мировые экономические процессы. Он также отметил необходимость совместных усилий для построения лучшего будущего для всех представителей азиатских национальностей. Си Цзиньпин специально остановился на китайской цивилизации, отметил её открытый характер, сформировавшийся в процессе взаимодействия с другими культурами. Её отличительной чертой он назвал стремление к созданию блага для людей. По его словам, сегодняшний Китай – это не только государство как таковое, это Китай для Азии и всего человечества, в будущем – с ещё большей открытостью обращённый к миру, более динамично несущий в него достижения своей цивилизации в интересах общего благополучия и процветания [Шэньхуа...].

Конференция собрала 2000 делегатов из 47 государств Азии и других стран за пределами региона. Таким образом, не все азиатские государства приняли участие в её работе. Кроме того, конференция не смогла повторить успех «Диалога КПК с миром – 2017» по уровню представительства, хотя превзошла его по общему числу участников. В социальной сети Twitter даже появились критические комментарии по поводу того, что на фотографиях форума – в основном китайские официальные лица. В работе конференции приняли участие главы всего трёх азиатских государств: король Камбоджи Нородом Сиамони, президент Сингапура Халима Яacob, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена; два европейских лидера – президент Греции Прокопис Павлопулос и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай [Communist Party...]. Отмечалось, что Греция и Китай представляют две древнейшие цивилизации Европы и Азии.

В официальной китайской прессе (Синьхуа, Жэньминь жибао-онлайн) содержались только положительные отзывы: конференция показала, что Китай является самой мощной силой в борьбе против гегемонии и цивилизационного противостояния за равноправие цивилизаций Азии, у которых разное историческое прошлое, но общая судьба и общее будущее. Кроме того, впервые её участники обсуждали проблемы культурного сотрудничества. Конференция проходила в разгар китайско-американской торговой войны, и в комментариях были допущены многочисленные выпады в адрес США в связи с «их традиционным ощущением превосходства над другими членами мирового сообщества», попытками диктовать свою волю другим странам, возведением «стен и укреплений на границе», установлением ограничений на контакты не только в науке, технике и образовании, но и в общественных обменах.

С большим вниманием Китай относится к контактам с Африканским континентом. Это не в последнюю очередь объясняется его экономическими интересами. КНР уже давно прочно присутствует в Африке, а последние 9 лет сохраняет статус самого крупного торгового партнёра. В условиях ухудшения китайско-американских торговых отношений он заинтересован в максимальном расширении контактов с чёрным континентом.

Взаимодействие оформлено в виде регулярных встреч с представителями политических партий и правительств, как отдельных стран, так и региона в целом. Во время первой после вступления в должность председателя КНР поездки в Танзанию в 2013 г. Си Цзиньпин подчеркнул, что хотя Китай и Африку разделяют «тысячи гор и рек», их народы, благодаря усилиям китайских руководителей первого поколения, десятилетия поддерживают дружеские отношения, стабильно и динамично развивают сотрудничество [Си Цзиньпин, 2013]. Выступая в Дар-эс-Саламе в Международном конгресс-центре имени Д. Ньерере, кстати, построенном китайской компанией, Си Цзиньпин сформулировал принципы отношений со странами Африки: искренность, практичность, дружба, честность, – которые, как неоднократно отмечал китайский руководитель, нацелены на формирование китайско-африканского «сообщества единой судьбы» [Сешоу...]. Лидер КНР указал на два момента, которые сближают Китай и Африку, делают ещё более связанными их судьбы: и Китай, и страны Африки относятся к развивающимся государствам и представляют самые древние цивилизации в мире.

Сотрудничество, общий выигрыш и создание китайско-африканского «сообщества единой судьбы» стали главными темами состоявшегося в Пекине в сентябре 2018 г. Форума китайско-африканского сотрудничества (Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC).

Встречи формата «Китай – Африка» проходят раз в три года с 2000 г. и в зависимости от развития ситуации ставят и решают возникающие новые вопросы, как в сфере экономики, так и в гуманитарной области.

VIII саммит стал значительным международным мероприятием 2018 г., самым представительным за всю историю своего существования по уровню и числу участников: он собрал представителей всех 54 независимых африканских стран¹, которые входят в ФОСАС. На саммит прибыли 40 президентов, 10 премьер-министров, один вице-президент, председатель Комиссии Африканского союза, а также 249 африканских чиновников в ранге министров. В работе саммита приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представители 26 международных и африканских региональных организаций.

На открытии саммита Си Цзиньпин говорил об общем будущем с Африкой, повторил формулировку о стремлении Китая к построению «сообщества единой судьбы человечества», в котором государства пойдут по новому пути развития дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства, взаимного уважения, равенства, справедливости. Китайский лидер утверждал ранее, что после выдвижения идеи о сообществе дружественные чувства народов Китая и Африки усилились, что служит прочной основой китайско-африканской дружбы, источником жизнеспособности китайско-африканского содружества. Си Цзиньпин отметил, что Форум 2018 г. был призван укрепить это содружество, и выразил надежду, что китайско-африканское «сообщество единой судьбы» может стать образцовой моделью для всего мира, демонстрирующей принципы китайской внешней политики в африканском направлении: доброжелательность, объективность и справедливость [Сешоу...]. В совместной декларации (Пекинской декларации), принятой по итогам саммита, построение китайско-африканского «сообщества единой судьбы» названо определяющей стратегией для развития отношений Китая с чёрным континентом. Стороны договорились повышать уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, обмениваться опытом управления, противодействовать протекционизму, поддерживать открытую мировую экономику, осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в разных областях. Построение гармоничных отношений связывается также с реализацией проекта «Один пояс, один путь» в Африке. В принятом «Пекинском плане действий» на 2019–2021 гг., ставшем «дорожной картой» китайско-африканского сотрудничества на предстоящие три года, отмечалось, что стремление построить «сообщество единой судьбы» отвечает общим интересам китайского и африканских народов. Менее чем через год, в июне 2019 г., в Пекине состоялась встреча координаторов от 53 стран-участниц ФОСАС, на которой обсуждались конкретные шаги по реализации «Пекинского плана действий». Несомненно, экономическое «прагматичное и эффективное сотрудничество» с Африкой, в котором сейчас Китай проявляет повышенную заинтересованность, было главной темой обсуждения. Тем не менее не обошлось без упоминания о «сообществе единой судьбы», в котором общими для Китая и Африки провозглашены «ответственность, выигрыш, счастье, культура, безопасность, гармония» [Чжун фэй...].

С момента выдвижения идеи о строительстве «сообщества единой судьбы человечества» Китай последовательно и настойчиво проводит мероприятия, направленные

¹ На саммит «Россия – Африка» в 2019 г. в Сочи приехали 43 лидера африканских государств.

на установление взаимопонимания между цивилизациями и народами. В этом ряду заслуживает внимания духовная миссия Мастера китайского эзотерического буддизма Цзинькэ Сюаньлэй. Она состоит в том, чтобы распространять идеи мира и дружбы, всеобщего примирения через разные виды искусства: скульптуру, танец, музыку, каллиграфию, живопись, – в которых содержится квинтэссенция учений конфуцианства, буддизма и даосизма. Его деятельность можно назвать «Дипломатией портрета», т. к. он создаёт свитки с изображениями глав разных государств с Си Цзиньпином, а также религиозных деятелей разных конфессий, дополняя их восточной и западной духовной символикой. На одном из свитков, привезённых в Москву, В.В. Путин изображён с Си Цзиньпином.

Мастер Цзинькэ Сюаньлэй посетил десятки стран, встречался с официальными лицами, включая руководителей государств, выступал перед общественностью. Он приезжал в Москву в декабре 2019 г. и стал ключевой фигурой Российско-китайского форума культурного и торгово-экономического сотрудничества, посвящённого 70-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. С российской стороны форум был организован Обществом российско-китайской дружбы (ОРКД), Союзом художников России, Русско-китайским центром сотрудничества по культуре и искусству при поддержке Госдумы РФ, а также министерств иностранных дел, информации и культуры РФ. С китайской стороны событие спонсировалось более чем 20 коммерческими и общественными организациями. По составу участников его можно отнести к мероприятию как по линии культурной, так и общественной дипломатии. Выступавшие на форуме сподвижники Мастера, официальные лица (включая посла КНР), общественные деятели (в том числе внучка Мао Цзэдуна) и другие китайские гости выражали стремление к светлому будущему, равенству культур и взаимодействию религий, отмечали, что приехали в Москву, чтобы учиться у русских и обмениваться опытом, прилагать совместные усилия для взаимного развития, расширения цивилизационных обменов в интересах всеобщего мира. Это как раз те мысли, которые высказывал Си Цзиньпин, – ещё одно напоминание о важности претворения в жизнь идеи «сообщества единой судьбы человечества». Отношения российского и китайского народов Мастер назвал дружбой между двумя благородными людьми, испытывающими искренние чувства друг к другу. С его точки зрения, общность судьбы, которую он видит у Китая и России, диктует необходимость совместных действий. Идею Си Цзиньпина о создании «сообщества единой судьбы» Цзинькэ Сюаньлэй назвал великолепной перспективой для всего человечества и выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем «верующие и атеисты, материализм и идеализм будут жить в гармонии в Китае и в мире, а духовная интеграция станет ключом к созданию “сообщества единой судьбы”». Отдельные высказывания Мастера спорны и эфемерны, их можно принимать или отрицать, однако все они направлены на утверждение правильности выдвинутых Китаем инициатив по созданию гармоничного мира, в котором человечество связано единой судьбой, а Китаю как крупной и ответственной мировой державе отводится важная, если не главная роль. Участники рассматривали проблему будущего устройства мира через призму религии, культуры, образования, политики, бизнеса, общественной дипломатии. Чрезвычайно неординарным форум был по многообразию поднятых на нем тем. Китайские спикеры подчёркивали актуальность дальнейшего углубления дружественных отношений между Россией и Китаем по широкому спектру сотрудничества.

Форум пополнил число инициированных Китаем встреч по ознакомлению с внешней политикой КНР и его деятельностью на международной арене. Расширению аудитории, знакомящейся в России с китайской инициативой и заботой Китая о судьбах мира, служит публикация 15 ноября 2019 г. в «Российской газете» материалов о визите Мастера Цзинькэ Сюаньлэя. Это же издание в рамках сотрудничества российских и китайских СМИ в спецвыпуске от 23 апреля 2019 г. поместило статью Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в России Ли Хуэя, в которой подробно излагается суть концепции Си Цзиньпина и утверждается, что она находит всё более широкую поддержку в мире [Ли Хуэй].

Трудно проанализировать или хотя бы упомянуть все каналы, по которым Китай разъясняет концепцию «единой судьбы». В данной статье в качестве примеров приведены значимые, с точки зрения автора, форумы последнего времени, которые дают определённое представление о многообразных формах, методах и инновационных приёмах, направленных на распространение идей Си Цзиньпина. Пока, как отметил недавно бывший глава Французской республики Н. Саркози, европейцы думают о необходимости поиска новой мечты вместо устаревшей идеи «Единой Европы», а «из-за бездействия Европы обладателями мечты становятся другие» [Саркози...], Китай сформулировал долгосрочный план своего развития и системно претворяет его в жизнь.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Ван И. Сешоу дацзао жэньлэй минъюнь гунтунти : [Вместе создавать «сообщество единой судьбы»]. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/31/c_129029254.htm (дата обращения: 17.10.2019).

Верченко А.Л. «Диалог КПК с миром» как платформа для продвижения идеи «сообщества единой судьбы человечества» // Общество и государство в Китае. Т. XLIX, ч. 1. М.: Институт востоковедения РАН, 2019.

Дмитрий Новиков: КПК предложила важную форму политического диалога. URL: <https://kprf.ru/party-live/cknews/171070.html> (дата обращения: 20.10.2019).

Ли Хуэй. Китай предложил миру новый путь // Российская газета. 2019. 23 апреля.

Обзор: Инициатива «сообщества единой судьбы человечества» получила позитивный отклик политических партий мира. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2017/1204/c31521-9299960.html> (дата обращения: 11.12.2018).

Саркози заявил об упадке Запада. URL: <https://ria.ru/20191128/1561690992.html> (дата обращения: 20.12.2019).

Сешоу гун минъюнь тунсинь цу фачжань. Си Цзиньпин цзай 2018 нянь чжун фэй хэцзо луньтань бэйцзин фэнхуэй кайму ши шан дэ чжучжи цзянхуа : [Общими усилиями создавать «сообщество единой судьбы», вместе содействовать развитию. Выступление Си Цзиньпина на открытии Пекинского саммита Форума сотрудничества Китая и Африки 2018 г.]. URL: http://www.xinhuanet.com/world/2018-09/03/c_1123373881.htm (дата обращения: 05.12.2019).

Си Цзиньпин цзай ди циши цзе лянхэго дахуэй ибань син бяньлунь ши дэ цзянхуа : [Выступление Си Цзиньпина в общей дискуссии на 70-й сессии ГА ООН]. URL: http://www.xinhuanet.com/world/2015-09/29/c_1116703645.htm (дата обращения: 14.10.2019).

Си Цзиньпин. Юньюань цзо кэкао пэнью хэ чжэньчэн хобань. Цзай таньсанния нилэйэр гоцзи хуэйи чжунсинь яньцзян : [Всегда оставаться надежными друзьями и верными партнерами. Выступление Си Цзиньпина в международном конгресс-центре имени Ньерере в Танзании]. 25.03.2013. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2013-03/25/content_2362201.htm (дата обращения: 06.12.2019).

Форум «Диалог КПК с миром». URL: <https://inform-24.com/14375-forum-dialog-kpk-s-mirom.html> (дата обращения: 20.10.2019).

Ху цзиньтао цзай чжунго гунчаньдан ди шиба цы дайбяо дахуэй шан дэ баогао : [Доклад Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК]. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2012-11/17/content_2268826.htm (дата обращения: 17.10.2019).

Чжун фэй хэцзо луньтань бэйцзин фэнхуэй чэнго лоши сетяо жэнь хуэйи тунго лянхэ шэнмин : [Совместное заявление, принятое конференцией координаторов, занимающихся реализацией итогов Пекинского саммита Китайско-африканского форума сотрудничества]. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1675970.shtml (дата обращения: 01.12.2019).

Чжунго гунчаньдан юй шицзе чжэндан гаоцэн дуйхуа хуэй биму : [Завершение работы «Диалога КПК с миром на высоком уровне»]. URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2017-12/03/content_5244257.htm (дата обращения: 11.11.2018).

Чжунго гунчаньдан юй шицзе чжэндан гаоцэн дуйхуа хуэй чжуаньти хуэйи цзян цзай шэньчжэнь цзюйсин : [Тематическое заседание «Диалога КПК с политическими партиями мира на высоком уровне» пройдёт в Шэньчжэне]. URL: http://www.xinhuanet.com/2018-05/21/c_1122862603.htm (дата обращения: 30.10.2019).

Чжунго гунчаньдан чжанчэн : [Устав КПК]. URL: <http://www.12371.cn/special/zggcdzc/zggcdzcqw/> (дата обращения: 17.11.2019).

Чжунлянь бучжан сун тао цзешао чжунго гунчаньдан юй шицзе чжэндан гаоцэн дуйхуа хуэй югуань цинкуан : [Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао о «Диалоге КПК с политическими партиями мира на высоком уровне»]. URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1204/c117005-29683113.html> (дата обращения: 28.10.2018).

Шэньхуа вэньмин цзяолю хуцзянь, гунцзянь ячжоу миньюнь гунтунти : [Углублять обмена и учёбу между цивилизациями, вместе создавать азиатское «сообщество единой судьбы»] // Жэньминь жибао. 2019. 16 мая.

Communist Party of China holds World Political Parties Dialogue in Beijing, Xi Jinping meets world leaders. URL: <http://www.firstpost.com/world/communist-party-of-china-holds-world-political-parties-dialogue-in-beijing-xi-jinping-meets-world-leaders-4238657.html> (дата обращения: 30.09.2018).

Xi attends opening of Conference on Dialogue of Asian Civilizations. URL: <http://en.people.cn/n3/2019/0515/c90000-9578574.html> (дата обращения: 21.10.2019).

REFERENCES

Communist Party of China holds World Political Parties Dialogue in Beijing, Xi Jinping meets world leaders. URL: <http://www.firstpost.com/world/communist-party-of-china-holds-world-political-parties-dialogue-in-beijing-xi-jinping-meets-world-leaders-4238657.html> (accessed: 30 September 2018). (In English).

Dmitriy Novikov: KPK predlozhila vazhnyuyu formu politicheskogo dialoga [Dmitriy Novikov: CPC proposed an important form of political dialogue]. URL: <http://kprf.ru/party-live/cknews/171070.html> (accessed: 20 October 2019). (In Russian).

Forum «Dialog KPK s mirom» [“CPC and the World Dialogue” Forum]. URL: <https://inform-24.com/14375-forum-dialog-kpk-s-mirom.html> (accessed: 20 October 2019). (In Russian).

Hu jintao zai zhongguo gongchandang dishibaci daibiaodahui shangde baogao [Report of Hu Jintao at the 18th National Congress of the Communist Party of China]. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2012-11/17/content_2268826.htm (accessed: 17 October 2019). (In Chinese).

Li Hui. (2019). Kitay predlozhil miru novyy put' 1 [Li Hui. China has offered a new path to the world]. *Rossiyskaya gazeta* [Newspaper of RF], 2019, 23 April. (In Russian).

Obzor: Initsiativa «soobshchestva yedinoy sud'by chelovechestva» poluchila pozitivnyy otklik politicheskikh partiy mira [Overview: The Initiative of Community of Common Destiny received a positive response from the world's political parties], *Xinhua*, 2017, 4 December. URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2017/1204/c31521-9299960.html> (accessed: 11 December 2018). (In Russian).

Sarkozi zayavil ob upadke Zapada [Sarkozy stated about the decline of the West]. URL: <https://ria.ru/20191128/1561690992.html> (accessed: 20 December 2019). (In Russian).

Shenhua wenming jiaoliu hujian gongjian yazhou mingyun gongtongti [To deepen civilization exchanges and mutual learning to build a community of common destiny for Asia], *Renmin ribao*, 2019, 16 May. (In Chinese).

Verchenko A.L. (2019). «Dialog KPK s mirom» kak platforma dlya prodvizheniya idei «soobshchestva yedinoy sud'by chelovechestva», in *Obshchestvo i gosudarstvo v Kitaye* [“The CPC in Dialogue with the World” as a Platform for Promotion of the “Community of Common Destiny” Idea, in *Society and State in China*], Vol. XLIX, Part 1. Moscow: Institute of Oriental Studies, RAS. (In Russian).

Wang Yi: xieshou dazao renlei mingyun gongtongti [Wang Yi: Join hands to build a community of common destiny for humanity]. URL: http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/31/c_129029254.htm (accessed: 17 October 2019). (In Chinese).

Xi attends opening of Conference on Dialogue of Asian Civilizations. URL: <http://en.people.cn/n3/2019/0515/c90000-9578574.html> (accessed: 21 October, 2019). (In English).

Xi Jinping zai diqishijie lianheguo yibanxing bianlunshide jianghua [Speech of Xi Jinping at the 70th session's UN GA debate]. URL: http://www.xinhuanet.com/world/2015-09/29/c_1116703645.htm (accessed: 14 October 2019). (In Chinese).

Xieshou gong mingyun tongxin cu fazhan. Xi Jinping zai 2018 nian Zhong Fei hezuo luntan Beijing fenghui kaimushishangde zhongzhi jianghua [Work Together for Common Development

and a Shared Future. Keynote Speech by Xi Jinping President of the People's Republic of China At the Opening Ceremony of the 2018 Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation]. URL: http://www.xinhuanet.com/world/2018-09/03/c_1123373881.htm (accessed: 5 December 2019). (In Chinese).

Yongyuan zuo kekao pengyou he zhencheng huoban. Zai Tansangniya Nileier guoji huiyi zhoengxin yanjiang [Be a reliable friend and sincere partner forever – Xi Jinping's speech at the Nyerere International Conference Center in Tanzania. 16 March 2016]. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2013-03/25/content_2362201.htm (accessed: 6 December 2019). (In Chinese).

Zhong Fei hezuo luntan Beijing fenghui chengguo luoshi xietiao ren huiyi tongguo lianhe shengming [The Join Statement, adopted at the Coordinators' Conference implementing the Results of the Beijing Summit of the China-Africa Cooperation Forum]. URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1675970.shtml (accessed: 1 December 2019). (In Chinese).

Zhongguo gongchandang yu shijie zhengdang gaoceng duihua bimu [High-level dialogue between the Communist Party of China and world parties ends]. URL: http://www.gov.cn/guowuyuan/2017-12/03/content_5244257.htm (accessed: 11 November 2018). (In Chinese).

Zhongguo gongchandang yu shijie zhengdang gaoceng duihua hui zhuanti huiyi jiang zai shenzhen juxing. URL: http://www.xinhuanet.com/2018-05/21/c_1122862603.htm (accessed: 30 October 2018). (In Chinese).

Zhongguo gongchandang zhangcheng [Charter of the Communist Party of China]. URL: <http://www.12371.cn/special/zggcdzc/zggcdzcqw/> (accessed: 17 November 2019). (In Chinese).

Zhonglian buzhang Song Tao jieshao zhongguo gongchandang yu shijie zhengdang gaoceng duihua hui youguan qingkuang [Song Tao, Minister of the CPC International Liaison Department, briefs on the high-level dialogue between the Communist Party of China and world parties]. URL: <http://cpc.people.com.cn/n1/2017/1204/c117005-29683113.html> (accessed: 28 October 2018). (In Chinese).

Поступила в редакцию 09.01.2020

Received 9 January 2020

Для цитирования: Верченко А.Л. Продвижение Китаем идеи «сообщества единой судьбы человечества» // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 6–18. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10001

For citation: Verchenko A.L. (2020). Prodvizhenie Kitaem idei «soobshchestva edinoj sud'by chelovechestva» [China's promotion of the idea of “Community of common destiny for mankind”], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 1: 6–18. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10001